

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

SUPPLY AND DEMAND: MARKET BALANCE

¹William Clocksin, ²Gaybullayev Sarvar, ³Qoldoshzoda Basher

¹Professor at University of Hertfordshire, United Kingdom.

²Teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

³Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ: РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

¹Уильям Клоксин, ²Гайбуллаев Сарвар, ³Кулдошзода Башер

¹Профессор Хартфордширского университета, Великобритания.

²Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

³Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

TALAB VA TAKLIF: BOZOR MUVOZANATI

¹Uilyam Kloksin, ²G'aybullayev Sarvar, ³Qo'ldoshzoda Basher

¹Xertfordshir universiteti professori, Birlashgan Qirollik.

²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'qituvchisi.

³O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.

abstract

This article provides detailed information on supply and demand, market equilibrium. In addition to this, a brief overview of the supply and demand in the conditions of present-day Uzbekistan is given.

аннотация

В этой статье дается подробная информация о спросе и предложении, рыночном равновесии. Кроме того, дана краткая информация о спросе и предложении в современных условиях Узбекистана.

annotatsiya

Ushbu maqolada talab va taklif, bozor muvozanati haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Undan tashqari hozirgi kundagi O'zbekiston sharoitidagi talab va taklif haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Keywords:

infrastructure, supply, supply, market balance.

Ключевые слова:

инфраструктура, спрос, предложение, рыночное равновесие.

Kalit so'zlar:

infrastruktura, talab, taklif, bozor muvozanati.

©2023. *William Clocksin, Gaybullaev Sarvar, Qoldoshzoda Basher.*

Talab va taklif bozor muvozanati iqtisodiyotda mahsulotlar va xizmatlarni almashtirishda sodir bo'layotgan talab va taklifning urni. Bu jarayon, bozor tuzilmasi orqali sodir bo'lar va narxlarni belgilaydi.

Talab, mijozlar tomonidan mahsulot yoki xizmatni olish uchun ko'rsatilgan istaklardan iborat bo'lib, taklif esa iste'molchilar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmatlar. Bu muvozanat bozor iqtisodiyoti davlat va jamiyatlar uchun muhimdir, chunki uni tushuntirish va boshqarish orqali o'zaro hamkorlik, rivojlanish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkin. Talab va taklif bozor muvozanatining davomiy jarayonida, bozorni o'rganish, iste'molchilar talablari va ishlab chiqaruvchilar takliflari o'rtasidagi mazmun va qiymatlanishning o'zgarishi kuzatiladi.

Bu o'zgarishlar, bozorni yanada samarali va barqaror qilish uchun iqtisodiyot tizimidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. Bozor muvozanati, iste'molchilar (talab) va ishlab chiqaruvchilar (taklif) o'rtasidagi munosabatlarni ifodalovchi iqtisodiy konseptdir. U mazkur to'g'ridagi mablag'lar, mahsulotlar va xizmatlar almashishni tashkil etadi.

Bozor muvozanati tahlil va boshqa muhim ma'lumotlar bilan biriktirilgan maqolalar, iqtisodiyot fanlarida o'qishlarni yaxshi boshlash uchun yordam bera oladi. Bozor muvozanati, iste'molchilar (talab) va ishlab chiqaruvchilar (taklif) o'rtasidagi munosabatlarni ifodalovchi iqtisodiy konseptdir. U mazkur to'g'ridagi mablag'lar, mahsulotlar va xizmatlar almashishni tashkil etadi.

Talab: Istaklarni ifodalovchi hisoblanadi va mijozlar tomonidan mahsulot yoki xizmatni olish uchun ko'rsatilgan arzularni ifodalaydi.

Taklif: Ishlab chiqaruvchilar tomonidan ko'rsatilgan mahsulotlar va xizmatlar.

Narxlar: Bozor tuzilmasi orqali belgilangan narxlarda o'zgarishlar sodir bo'ladi va bu o'zgarishlar bozorni o'zaro almashishini ta'minlaydi.

Mazkur to'g'ridagi mablag'lar: Har bir tomon uchun to'lovlar va daromadlar, ishlab chiqaruvchilar uchun foydali tijorat, va mijozlar uchun kerakli mahsulot yoki xizmat.

Davlat tomonidan bozor o'zgartirish va rivojlantirish uchun qo'llaniladigan boshqa vositalar, masalan, korporativ soliq solishtirish, chegirma va subvensionlar. Bozor muvozanati tahlil va boshqa muhim ma'lumotlar bilan biriktirilgan maqolalar, iqtisodiyot fanlarida o'qishlarni yaxshi boshlash uchun yordam bera oladi.

Özbekistonda bozor muvozanati, mamlakat iqtisodiyoti uchun katta ahamiyatga ega. Bu muvozanat, iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida ma'lum bir munosabatni ifodalaydi va davlat tomonidan boshqa vositalar bilan boshqariladi.

Talab: Özbekiston bozori, oilaviy to'lovlarda o'sishi, texnologiyalar o'rtasidagi muvofiqlik va ijtimoiy sohalar bo'yicha talablarni ifodalaydi.

Taklif: Mamlakatda tarixiy ravishda yaxshi o'rganilgan qishloq xo'jaligi sohasi mavjud. Bu esa taom mahsulotlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, san'at mahsulotlari kabi turli sohalarda taklifni ifodalaydi.

Narxlar: Bozor tuzilmasi orqali narxlarda o'zgarishlar sodir bo'ladi. Davlat tomonidan moliyalashtirish, soliq solishtirish va boshqa politikalar narxlarni ta'sir etadi.

Infrastruktura: Transport tizimi, tijorat markazlari, logistika tarmoqlari o'zgaruvchan. Bu infrastruktura tarmoqlari muvozanatning samarali olib borilishini ta'minlaydi.

Bozor muvozanati tahlil va boshqa muhim ma'lumotlar bilan biriktirilgan maqolalar, iqtisodiyot fanlarida o'qishlarni yaxshi boshlash uchun yordam bera oladi. **Sanoat mahsulotlari:** Sanoat mahsulotlarining taklifi, O'zbekistonning texnologik rivojlanishiga va eksport potentsialiga asoslanadi.

Xizmatlar: Xizmatlar sohasidagi taklif, tijorat, turizm va boshqa sohalarda yuqori bo'lib, texnologik rivojlanish va investitsiyalar bilan bog'liq.

Davlat siyosati: Davlat siyosati va iqtisodiyot sohasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar talab va taklifni ta'sir etadi.

Investitsiyalar: Yerli va xorijiy investitsiyalar, sanoat sohasi va infrastruktura rivojlanishi uchun muhimdir.

O'zbekistonda talab va taklif bozori, davlatning sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha strategiyalari bilan hamkorlik qiladi va mamlakatni iqtisodiy rivojlantirishga yordam bera oladi. Talab va taklif aloqasi, odatda, mijozlar va sotuvchilar o'rtasida sodir bo'ladigan o'zaro oid mavzulardan biridir. Talablar o'z ehtiyojlari va istaklari bo'yicha takliflarni aniqlayadilar, sotuvchilar esa shu talablarga javob bera olishadi. Bu aloqada, etkazib berish va sotish jarayonida to'g'ri ma'lumot almashish kafolatliroq bo'ladi. Talab va taklifning korxonalarda muvofiqlikni oshirish uchun katta ahamiyati bor. Talablar, mijozlarning ehtiyoj va istaklarini tushunish orqali aniqlanadi, va takliflar shu talablarga javob bermagan holda mahsulot yoki xizmatni ishlab chiqish va sotishning to'g'ri yo'nalishi bo'yicha tuziladi.

Taklif, korxonaning muvofiqlik strategiyasini belgilash, sotuvchilar uchun atraktiv bo'lish, va mijozlar uchun foydali mahsulot yoki xizmat taklif qilish orqali amalga oshirilishi kerak. Bu jarayonda marketing, mahsulot yoki xizmatni rivojlantirish, narxlar va xizmat sifati kabi ko'rsatuvlar talab va taklifni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Bugungi kunda talab va taklif bir birga to'g'ri kelishi eng dolzarb muammolardan bir bo'lib kelmoqda. Bu masalani yechimi chekli resusrlardan samarali

foydalanish orqali amalga oshiriladi. Yaqin 4-5 yilda bu natijaga sekin astalik bilan erishilmoqda. Oddiygina O‘zbekistonda qayta ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali aholini qisman ehtiyojlari qondirilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 115-119.
2. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 95-99.
3. G‘aybullayev, S. (2022). O‘ZBEKISTONDA ISTE‘MOL SAVATCHASI HOZIRGI HOLATINI VA UNI SHAKILLANTIRISH YO‘NALISHLARI
4. Bahrom X. et al. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 287-293.
5. G‘aybullayev S. et al. RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 86-89.
6. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
7. G‘aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 116-126.
8. G‘Aybullayev Sarvar O. et al. O ‘ZBEKISTONDA ISTE‘MOL SAVATCHASI HOZIRGI HOLATINI VA UNI SHAKILLANTIRISH YO ‘NALISHLARI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 119-125.
9. Sarvar O‘ktam o‘g G. et al. SYSTEMATIC-SITUATION APPROACH IN MANAGEMENT //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 999-1008.
10. Bahrom X. et al. O‘ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 63-69.
11. G‘Aybullayev Sarvar O. et al. FRANCHAYZINGNING BUGUNGI IQTISODIY JARAYONLARDAGI AHAMIYATI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 16. – C. 116-120.
12. O‘G‘Li X. Y. K. et al. IQTISODIY JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING BUGUNGI KUNDA MUHIM AHAMIYATI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 15. – C. 41-45.
13. Nodirbek X. et al. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 16. – C. 121-126.
14. G‘aybullayev S. THE ROLE OF MARKETING ACTIVITIES IN INCREASING THE POTENTIAL OF TEXTILE ENTERPRISES //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 7.
15. Гайбуллаев С., Пулатова М. Ish haqi va mehnat munosabatlari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 370-372.
16. Гайбуллаев С., Анорбоева Д. O ‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotga o ‘tish muammolari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 236-238.
17. Гайбуллаев С., Ярашева Г. Raqamli iqtisodiyotni hozirgi hayotimizdagi o ‘rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 270-273.

18. Гайбуллаев С., Норгозиев Д. Sport tizimining O‘zbekiston iqtisodiyotida tutgan o‘rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 286-288.
19. Гайбуллаев С., Давлатбоева С. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni bandlikni ta’minlashdagi o‘rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 253-256.
20. Гайбуллаев С., Холикулов А. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o‘rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 262-265.
21. Sarvar G. AHOLI ISTE’MOL DARAJASI SAMARADORLIGINI IQTISODIY STATISTIK BAHOLASH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 130-136.
22. Kamolov, D., & Asrayev, S. (2023). STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITION IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 353-361. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/ash>
23. Kamolov, D., & Ismoilova, D. (2023). THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 301-306. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/idkd>
24. Kamolov, D., & Qilicheva, R. (2023). SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 314-320. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/qrkd>
25. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
26. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
27. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
28. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
29. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
30. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.